

Ірина Шульц

ХОЛМСЬКА ЗБІРКА У ЗІБРАННІ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАПОВІДНИКА “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”. ПІДСУМКИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПАМ’ЯТОК

В багатогранному за своїм складом зібранні Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” гідне місце за історичним і художнім значенням посідає збірка мистецьких творів з Холмщини – українських етнічних земель, що лежать поза межами території сучасної України і є одним із регіонів Польщі. Найцінніша частина холмської збірки та найбільша за обсягом й розмаїттям представлених в ній пам’яток потрапила до заповідника після Другої світової війни. Вона складається з творів сакрального мистецтва від XVI до XIX ст. й містить старовинні ікони, царські врата, дерев’яну скульптуру та зразки різьблення, хоругви.

Найдавніші пам’ятки широко відомі, давно введені до наукового обігу, втім їх приналежність до мистецької спадщини Холмщини не була зафіксована належним чином в обліково-фондовій документації, як і час, спосіб та джерело надходження до заповідника, не відомою була й загальна кількість творів.

З плином часу українськими і польськими дослідниками було встановлено провенанс низки пам’яток, які з кінця XIX ст. входили до складу колекції Холмського церковно-археологічного музею при Свято-Богородицькому братстві, а в період між Першою світовою війною, коли місто Холм перейшло до Польщі, та Другою світовою війною пам’ятки знаходилися у Музеї землі Хелмської при гімназії імені Стефана Чарнецького.¹

Ще одну важливу ланку з провенансу мистецьких творів вдалося з’ясувати трохи більше десяти років назад. Завдяки знайденим у Держархіві м. Києва документам 1945 р. було встановлено, що історія надходження холмської збірки пов’язана з депортацією українців з Польщі, які заради порятунку національної культурної спадщини Холмщини, привезли до Києва сто два музейних предмети з Холмського єпархіального музею у жовтні 1945 р. й передали до Києво-Печерського заповідника².

¹ Mart K. Na szachownicy dziejow. O ikonach z Muzeum Chełmskiej w zbiorach muzeum w Kijowie. *Księga Pamiątkowa Czarniecczyków*. Chelm, 2000. T. 3. S. 81–100; Eadem. Narodziny muzealnej kolekcji sztuki sakralnej w Chełmie i jej rozproszenie. Losy ikon XVI–XVIII wieku ze zbiorów muzeum ziemi chełmskiej w latach 1919–1945. *Wielkie powroty*. Tom rozpraw międzynarodowej konferencji Naukowej Wielkie powroty. O zielach sztuki, zbiorach bibliotecznym, archiwalnym i świętościach polskiego prawosławia utraconych i wywiezionych w czasie I i II Wojen Światowych .15–17 października 2021 roku. Monaster Św. Onufrego Wielkiego w Jabłecznej. Jabłeczna, 2021. S. 356; Шульц І. В. Пам’ятки Холмського церковно-археологічного музею в колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. До історії надходження. *Церква-наука-суспільство: питання взаємодії*. Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції (29–31 травня 2013). Київ, 2013. С. 94–96; Sygowsky P. Zabytki malarstwa w rosyjskim muzeum cerkiewno-archeologicznym w Chełmie (1882–1915). *Zбереження і дослідження історико-культурної спадщини у музейних зібраннях: історичні, мистецтвознавчі та музеологічні аспекти діяльності*. Доповіді та матеріали. Львів, 2013. С. 526–535.

² Шульц І. В. Новий документ з історії надходження пам’яток Холмського церковно-археологічного музею до збірки Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. *Церква – наука – суспільство: питання взаємодії*. Матеріали Чотирнадцятій Міжнародної наукової конференції (25 травня – 3 червня 2016 р.). Київ, 2016. С. 91–94; Ї ж. “Холмська колекція” у зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Ще один архівний документ до історії надходження пам’яток. *Волинська ікона: дослідження та реставрація*: збірник наукових праць за матеріали XX Міжнародної наукової конференції м. Луцьк, 24–25 жовтня 2019 р. Луцьк, 2019. Вип. 26. С. 18–25; Києво-Печерська лавра у часи Другої світової війни. Дослідження. Документи / Упорядники: Т. М. Себта, Р. І. Качан. Київ, 2016. С. 935–940; Michalczuk W. Atrybucja XVI-wiecznych ikon wywiezionych z Chełma do Muzeum Ławry Kijowsko-Peczerskiej w okresie II Wojny Światowej – scalenie i rekonstrukcja zespołu najstarszych ikon klasztoru św. Onufrego w Jabłecznej. *Wielkie powroty*. Tom rozpraw międzynarodowej konferencji Naukowej Wielkie powroty. O zielach sztuki, zbiorach bibliotecznym, archiwalnym i świętościach polskiego prawosławia utraconych i wywiezionych w czasie I i II Wojen Światowych 15–17 października 2021 roku. Monaster Św. Onufrego Wielkiego w Jabłecznej. Jabłeczna, 2021. S. 182; Шульц І. В. Від Холму до Києва. Збереження національної культурної спадщини українцями Холмщини під час Другої світової війни. *Могиланські читання 2022*. Зберегти пам’ять: українське музейництво у вирі лихоліть. Зб. наук. праць. Київ, 2023. С. 125–146.

Незважаючи на одночасне надходження усіх холмських пам'яток, при взятті на облік виникла плутанина, що ускладнило пошук та проведення ідентифікації пам'яток, пов'язаних з Холмщиною, з поміж інших музейних предметів, що зберігаються у зібранні заповідника.

Ідентифікація проходила із залученням як обліково-фондової документації заповідника, так і за комплексом інших доступних джерел. Так завдяки опублікованим світлинам з виглядом окремих мистецьких творів та експозиційних залів Музею землі Хелмської 1920–1930-х рр. було ідентифіковано 35 пам'яток, зокрема низка ікон та 3 царських врат, а також 14 дерев'яних скульптур.¹

Суттєве значення для проведення ідентифікації пам'яток холмської збірки мала інформація, що міститься в архівному документі – Описі музейних речей Холмського єпархіального музею, складеному членами української переселенської комісії 3 жовтня 1945 р. у Холмі, який зберігається в Держархіві м. Києва. Завдяки опису, за яким 27 жовтня 1945 р. приймали пам'ятки до фондів заповідника, вдалося залучити до корпусу холмських пам'яток нові твори, а, також, підтвердити або, в окремих випадках, навпаки спростувати приналежність музейного предмету до холмської збірки. Серед них ікона “Св. Іосафат Кунцевич” ХІХ ст., дерево, олія, 104×65 см, КПЛ-Ж-1399, записана в інвентарі як така, що надійшла з Холму у 1948 р.; фрагмент барельєфа “Сон Іакова” ХVІІІ ст., дерево, різьблення, поліхромія, 46×23 см, КПЛ-СК-22, що надійшов з Холмського музею у 1946 р.; статуетка “Св. Христофор” ХVІІІ ст., тонований гіпс, 51×17 см, КПЛ-СК-202, яка потрапила з Холмського музею у 1945 р.

За нашими дослідженнями, на сьогодні в фондах заповідника із 102 музейних предметів з Холмського єпархіального музею, які надійшли внаслідок Другої світової війни, після уточнень та співставлень ідентифіковано 90 мистецьких пам'яток, для визначення ще 12 творів поки не вистачає аргументації.

Підсумки проведеної ідентифікації пам'яток викладено у зведеній таблиці. Її основу становить Опис 1945 р. Текст опису подано згідно оригіналу документа, без адаптації до норм і вимог сучасної української мови. Задля наочності результату, до таблиці додано ще один стовпчик, де міститься стисла інформація про виявлені холмські музейні предмети у збірці заповідника та вказані час та джерела надходження за обліковою документацією – за чинними інвентарними книгами. В окремих випадках, коли виникали розбіжності в записах про музейні предмети, додатково подано інформацію з інвентарів, заведених після Другої світової війни (в таблиці позначені: *ст. інв. кн.*). Деякі музейні предмети у таблиці промарковані знаком питання у зв'язку із сумнівами щодо приналежності до холмської збірки та відсутністю достатніх підстав для підтвердження ідентифікації.

Низка мистецьких пам'яток з порядковими номерами за описом № 7; 9; 14; 25; 29; 46; 53; 56; 95; 96; 99; 101 поки що не виявлена в колекції НЗКПЛ, що зазначено у таблиці.

Зведена таблиця результатів ідентифікації пам'яток, як надійшли з Холмського єпархіального музею у жовтні 1945 р.

<i>Число порядкове</i>	<i>Назва речі</i>	<i>Час походження</i>	<i>Розмір у см</i>	<i>Уваги</i>	<i>Холмські пам'яток наявні у збірці НЗКПЛ (Назва, датування, матеріал і техніка, розміри, інв. №, час і джерело надходження за інв. книгами)</i>
1.	Образ Богоматері			На звороті № 139/1910	Ікона “Богородиця Казанська” ХІХ ст.; дерево; темпера; 107×85 см; КПЛ-Ж-117; з Холму, 1948 р.
2.	Образ плачущої		89×67	На полотні	Ікона “Богородиця скорботна”

¹ Mart K. Do piękna nadprzyrodzonego. Wystawa sztuki sakralnej XVI–XX wieku ze zbiorów muzeum chełmskiego i świątyn dawnych diecezji chełmskich. Katalog. Chełm : Muzeum Chełmskie, 2003. T. 2. S. 21–28, f. 1–24; Eadem. Narodziny muzealnej kolekcji sztuki sakralnej... S. 362–376; Michalczuk W. Atrybucja XVI-wiecznych ikon wywiezionych z Chełma... S. 205; Шульц І. В. Мистецькі пам'ятки з Холмщини у зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Етапи надходження. *Могилянські читання 2020*. Відбудова християнських святинь України: історія, здобутки, перспективи. Зб. наук. праць. Київ, 2020. С. 263–270.

	Богоматері			в дерев'яній рамі	кін. XVIII – поч. XIX ст.; полотно, олія; 92×66 см; КПЛ-Ж-1156; з Холмського музею, 1948 р.
3.	Деїсус Пантократор	– XVI	120×93	На дереві	Ікона “Спас у Славі” XVI ст.; дерево, темпера, різьблення по левкасу; 124×93 см; КПЛ-Ж-113; з Музею українського мистецтва, 1948 р.
4.	Христос сходячий до аду		109×76	[На дереві]	Ікона “Зішестя в ад” XVI ст.; дерево, темпера, різьблення по левкасу; 114×77 см; КПЛ-Ж-1850; з Музею українського мистецтва, 1948 р. (у кн. вступу під №1 – по акту з реставрації 10.06.1948 р.; в ст. інв. кн. записана 02.07.1948 р. без вказівки джерела надходження)
5.	Апостол Симон		110×33	На звороті: 747/1899	Ікона “Св. Апостол Симон” XVI ст.; дерево, темпера; 112×33 см; КПЛ-Ж-1785; записана в інв. кн. у 1948 р. (без вказівки звідки надійшла)
6.	Спаситель	II полов. XVII в.	87×60	На дереві	Ікона “Христос Вседержитель” XVII ст.; дерево, темпера, тиснення по левкасу; 87,5×62,5 см; КПЛ-Ж-1794; з Холму, 1947 р.
7.	Спаситель		65×55	На полотні у дерев'яній рамі	Не виявлено
8.	Юрій Побідоносець		125×93	На дереві з написом на звороті: “Холмськ[ий] музей”	Ікона “Чудо Юрія Змієборця” XVIII ст.; дерево, темпера; 130×91,5 см; КПЛ-Ж-1718; записана в інв. кн. у 1976 р. (без вказівки звідки надійшла)
9.	Богоматір Остробрамська		90×66	На полотні	Не виявлено
10.	Архистрат[иг] Михаїл (північн[і] двері іконостасу)		167×72	На дереві	Ікона “Архистратиг Михаїл” на дверях кін. XVII – поч. XVIII ст.; дерево, темпера; 170×72 см; КПЛ-Ж-179; з Холму, 1948 р.
11.	Св. Онуфрій		97×68	На дереві	Ікона “Св. Онуфрій” 1725 р.; дерево, олія; 95×69 см; КПЛ-Ж-1712; з Музею українського мистецтва, 1948 р.
12.	Спаситель		160×100	На дереві	Ікона “Деїсус” XVII ст.; дерево, темпера; 163×102 см; КПЛ-Ж-127; з Музею українського мистецтва, 1948 р.
13.	Уніятський архиєрей		42×83	На полотні в дорогій рамі	Ікона “Невідомий святий” XIX ст.; полотно, олія; 80×56 см; КПЛ-Ж-489; з Музею українського мистецтва, 1948 р.
14.	Богоматір		100×65	На дереві у рамі; 1853 р., відновл[ено]	Не виявлено

Двадцять третя Міжнародна наукова конференція

15.	Архистр[атиг] Михаїл		86×62	На полотні в рамі; на звороті № 2280	Ікона “Св. Архангел Михаїл” XIX ст.; полотно, олія; 83×65 см; КПЛ-Ж-1375; з <i>Музею українського мистецтва, 1948 р.</i>
16.	Пророк Ілля		87×80	На звороті № 5116; на дереві	Ікона “Вогненне сходження Іллі Пророка” 1743 р.; дерево, темпера, олія; 88×82 см; КПЛ-Ж-1872; з <i>Музею українського мистецтва, 1948 р.</i>
17.	Св. Параскевія		110×54	На дереві	Ікона “Св. Параскева” XVII ст.; дерево, темпера; 109×53 см; КПЛ-Ж-1848; з <i>Музею українського мистецтва, 1947 р.</i>
18.	Пророк Ілля		82×46	На дереві в вирізах	Ікона “Вогненне сходження Іллі Пророка” II пол. XVIII ст.; дерево, олія; 43×80 см; КПЛ-Ж-2079; з <i>Музею українського мистецтва, 1948 р.</i>
19.	Хрещення Ісуса Христа		119×92	На дереві на золот[ому] тлі	Ікона “Хрещення” XVIII ст.; дерево, темпера, тиснення по левкасу; золочення; 112×92 см; КПЛ-Ж-1722; з <i>Музею українського мистецтва, 1948 р.</i>
20.	Св. Трійця з Богоматіррю		118×95	На полотні в рамі	Ікона “Св. Трійця з Богоматір’ю” I пол. XIX ст.; полотно, олія; 118×91 см; КПЛ-Ж-1322; з <i>Музею українського мистецтва, 1948 р.</i>
21.	Богоматір		26×32	На дереві	Ікона “Богородиця” XIX ст.; дерево, темпера; 31×26 см; КПЛ-Ж-1006; з <i>Холму, 1947 р.</i>
22.	Благовіщення Божої Матері		23,5×28,5	На дереві	Ікона “Благовіщення” кін. XVIII – поч. XIX ст.; дерево, темпера; 28×23 см; КПЛ-Ж-1221; з <i>Холмського музею, 1948 р.</i>
23.	Невідомий святий; угорі на рамці нерукотв[орний] образ Спасителя з метал[евим] вінч[иком]		28×31,5	На дереві	Ікона “Мученик Микита” XVIII ст.; дерево, темпера, срібло; 32×28,8 см; КПЛ-Ж-209; з <i>Холму, 1947 р.</i>
24.	Свят[ий] Миколай і ап[остол] Яків Алфеєв		28,5×33,5	На дереві	Ікона “Св. Миколай та апостол Іаков” кін. XVIII ст.; дерево, темпера; 33×28 см; КПЛ-Ж-1017; з <i>Музею українського мистецтва, 1948 р.</i>
25.	Розпяття – образ з предстоящими		101,5×56	На дереві у рамі	<i>Не виявлено</i>
26.	Св. Миколай являється плаваючим на кораблі		121×81	[На дереві у рамі]	Ікона “Явлення св. Миколая потопаючим на морі під час бурі” поч. XIX ст.; дерево, олія; 97×137 см; КПЛ-Ж-1681; з <i>Музею українського мистецтва, 1948 р.</i>
27.	Божа Матір з		64×81,5	На полотні;	Ікона “Мадонна з дитиною”

	дитятком І[сусом] Хр[истом]			з лат[инсь- ким] надписом; у рамі	XIX ст.; полотно, олія; 79×62 см; КПЛ-Ж-1505; з <i>Холмського музею</i> , 1948 р.
28.	Б[ожа] Мат[ір] з І[сусом] Хр[истом] у весь зріст в оточенні 4- х херувимів стоїть на місяцеві		117×89	На полотні у рамі	Ікона “Богородиця Цариця неба і землі” I пол. XIX ст.; полотно, олія; у рамі; 133×101 см; КПЛ-Ж-1320; з <i>Музею українського мистецтва</i> , 1948 р
29.	Праведная Анна з дитиною – Божою Мат[ір’ю]		67,5× 103	[На полотні у рамі] дерев’яній]	<i>Не виявлено</i>
30.	Св. Трійця з написом на відвороті: “M-wo Szt. i Kult. muz. Chelm № 92”		61×65	[На полотні у рамі дерев’яній]	? Ікона “Свята Трійця” XIX ст.; полотно, олія; 75×73 см; КПЛ-Ж-1079; з <i>Холмського музею</i> , 1948 р. <i>Розміри не співпадають</i>
31.	Моління о чаші		56,5×70	[На полотні у рамі дерев’яній]	? Ікона “Моління про чашу” XIX ст.; полотно, олія; 85×69 см; КПЛ-Ж-1374; з <i>Музею українського мистецтва</i> , 1948 р. (за ст. інв. кн. з <i>Холмського музею</i> , 1948 р.). <i>Розміри не співпадають</i>
32.	І[сус] Хр[истос] у гробі		95×71	[На полотні у рамі дерев’яній]	Ікона “Христос у труні” XIX ст.; полотно, олія; 70×94 см; КПЛ-Ж-2194; з <i>Музею українського мистецтва</i> , 1948 р.
33.	Св. Трійця		75×93		Ікона “Св. Трійця Новозавітна” XIX ст.; полотно, олія; 95×74 см; КПЛ-Ж-1311; з <i>Холмського музею</i> , 1948 р.
34.	Воздвиження Креста з написом на відвороті: “M- wo Szt. i Kult. muz. Chelm № 57”		49×85		Ікона «Воздвиження Хреста» кін. XVII – поч. XVIII ст.; дерево, темпера; 86×49 см; КПЛ-Ж-2087; з <i>Холму</i> , 1947 р.
35.	Бігство св. Родини до Єгипту – на долі – ізбієніє младенців		76×101	На дереві з дерев’яною рамою	Ікона “Втеча до Єгипту” XVII ст.; дерево, темпера; 101×75 см; КПЛ-Ж- 202; <i>записана в інв. кн. у 1976 р. (без вказівки звідки надійшла)</i>
36.	Господь Вседержитель на троні – по бокам 2 янголи; на чеканному посеребраному тлі		81×113	На дереві з дерев’яною рамою	Ікона “Спас на престолі” XVII ст.; дерево, темпера, різьблення по левкасу; 114×83 см; КПЛ-Ж-131; з <i>Музею українського мистецтва</i> , 1947 р.
37.	Діва Марія з Младенцем – Ченстоховська		49×63	На понищен[ім] полотні; у рамі	Ікона “Богоматір з немовлям” XIX ст.; полотно, олія; 62×53 см; КПЛ-Ж-755; з <i>Музею українського мистецтва</i> , 1948 р.
38.	Божа Матір з Младенцем		56×78	На полотні; у рамі	? Ікона “Богородиця з немовлям” кін. XVIII ст.; полотно, олія; 118×78 см; КПЛ-Ж-1301;

					<i>з Холмського музею, 1948 р. Розміри не співпадають</i>
39.	Ап[остол] Петро (з боку – півень)		122×80	[На полотні; у рамі]	Ікона “Апостол Петро” поч. XIX ст.; полотно, олія; 130×80 см; КПЛ-Ж- 1646; з <i>Холмського музею, 1948 р.</i>
40.	Архистр[атиг] Михайл – на відвор[оті] напис № 105-1910		55×74	[На полотні; у рамі]	? Ікона “Архангел Михайл” початок XIX ст.; полотно, олія; 78×54 см; КПЛ-Ж- 1258; з <i>Музею українського мистецтва, 1948 р.</i>
41.	Покрова Пресвят[ої] Богородиці		70×91	На дереві, з рамою по 3- х боках	? Ікона “Покров Богородиці” XIX ст.; дерево, олія; 98×69 см; КПЛ-Ж-265; з <i>Музею українського мистецтва, 1948 р.</i>
42.	Образ Пресвятої Трійці		79×96	На полотні з підрамни- ком	? Ікона “Св. Трійця” XIX ст.; полотно, олія; 76×68 см; КПЛ-Ж-2222; з <i>Музею українського мистецтва, 1948 р. (За ст. інв. кн. надійшла з Холмського музею). Розміри не співпадають)</i>
43.	[Образ] Воскресення Христового		65×76	[На полотні] з дерев’ян[о ю] рамою	? Ікона “Воскресіння” XIX ст.; полотно, олія, 87×76 см; КПЛ-Ж-1080; з <i>Музею українського мистецтва, 1948 р. (За ст. інв. кн. надійшла з Холмського музею, 1948 р. Розміри не співпадають)</i>
44.	[Образ] Вознесення Госп[однього] – золоч[ене] чек[анне] тло		89×111	[На] дереві; з рамою	Ікона “Вознесіння” XVII ст.; дерево, темпера, різьблення по левкасу; 111×88 см; КПЛ-Ж-132; <i>записана в інв. кн. у 1976 р. (без вказівки звідки надійшло)</i>
45.	[Образ] Воздвиження Хреста		95×188	[На] полотні; з рамою	Ікона “Воздвиження хреста” кін. XVIII ст.; полотно, олія; 180×95 см; КПЛ-Ж-1418; з <i>Холму, 1947 р.</i>
46.	[Образ] Спасителя у весь зріст		69×43	[На полотні]; у багат[ій] золоч[еній] рамі	<i>Не виявлено</i>
47.	[Образ] Преображення Господнього		134×98	[На] дереві; чеканка по гіпсові	Ікона “Преображення” кін. XVII – поч. XVIII ст.; дерево, темпера, різьблення по левкасу, срібло, карбування; 133×98 см; КПЛ-Ж-217; з <i>Музею українського мистецтва, 1948 р.</i>
48.	Царські двері з Євангелистами; грецьк[ого] письма	XVI			Царські врата XVI ст.; дерево, темпера, різьблення; 138×34, 137×35 см; КПЛ-Ж-121; <i>Повернуто з евакуації у 1945 р.</i>
49.	Царські двері з Благовіщенням угорі			Золоте чеканне тло	Царські врата XVII ст.; дерево, темпера, різьблення по левкасу, золочення; 169×43, 169×46 см; КПЛ-Ж-1723; з <i>Музею</i>

					<i>українського мистецтва, 1948 р.</i>
50.	Царські двері – половина – правий бік	2-га полов. XVI в.			Стулка царських врат, XVII ст.; дерево, левкас, різьблення, темпера; 146×45 см; КПЛ-СК-378; з <i>Холмського музею, 1946 р.</i>
51.	Царські двері – дерев'яна плетінка виноградної лози				Царські врата кін. XVII – поч. XVIII ст.; дерево, різьблення, олія, золочення; 165×81 см; КПЛ-СК-375; з <i>Музею українського мистецтва, 1948 р.</i>
52.	Царські двері без образів	2-га половина XVIII віку			Царські врата, II пол. XVIII ст.; дерево, різьблення, левкас, золочення; 217×59, 204×57 см; КПЛ-СК-226; з <i>Холму, 1948 р.</i>
53.	Образ Господа Саваофа – на відвороті напис: “M-wo Szt. i Kult. Chelm № 113”		18×38	На полотні, прибитім до дерева	<i>Не виявлено</i>
54.	Дівочий образ (виносний); на одному боці – Д[іва] Марія з Младенцем; на другому – св. Онуфрій			На полотні в дерев'яній рамі-кіоті для переносу	Ікона двобічна. На одному боці – Богородиця з немовлям, на іншому – св. Онуфрій, поч. XIX ст.; полотно, олія, дерево, різьблення; 101×84 см; КПЛ-Ж-1339; з <i>Музею українського мистецтва, 1948 р.</i>
55.	Образ 2-ох невідомих святих: один – з копієм у руці; другий – з пасторалом; обидва по пояс; на другому боці напис: “M-wo Szt. i Kult. w Chelmi № 112”			На дереві з фігуровими берегами	Ікона “Св. Ісайя” (?) XVIII ст. (?); дерево, полотно, олія, різьблення; 95×86 см; КПЛ-Ж-1902; з <i>Музею українського мистецтва, 1948 р.</i>
56.	Дерев'яний кіот з вклесним образом розп'яття на папері зеленого тла				<i>Не виявлено</i>
57.	Д[іва] Марія відвідує св. Єлисавету		92×114	Дерев'яний барельєф	Барельєф “Зустріч Марії та Єлисавети” XVIII ст.; дерево, різьблення, левкас, золочення; 110×90 см; КПЛ-СК-218; з <i>Холмського музею, 1946 р.</i>
58.	Статуя Д[іви] Марії з Младенцем на лівій руці; в ногах Спасителя голова херувима		93	Дерев'яна з дерев'яною дошкою-підставкою	Статуя “Богородиця з дитиною” XVIII ст.; дерево, різьблення, поліхромія; h 96 см; КПЛ-СК-24; з <i>Холмського музею, 1946 р.</i>
59.	Статуя святого в мітрі з довгим розпущеним		74	Дерево	Статуя “Невідомий святий (Св. Казимир)” XVIII ст.; дерево. різьблення, поліхромія; h 74 см;

	волоссям				КПЛ-СК-3; з Холмського музею, 1946 р.
60.	Статуя І[суса] Христа		64	Дерево; верх від кіота	Статуя “Ісус Христос” XVIII ст.; дерево, різьблення; h 66 см; КПЛ-СК-242; з Холмського музею, 1946 р.
61.	Статуя: 2 жіночі фігури у весь зріст; одна тримає руку на голові дитини		99	Дерево; золочене	Статуя “Св. Ганна та Марія з дитиною Ісусом Христом” XVIII ст.; дерево, різьблення, золочення; 100×82×19 см; КПЛ-СК-228; з Холмського музею, 1946 р.
62.	Статуя римськ[ого] вояка без рук		74	[Дерево; золочене]	Статуя “Цар Давид” XVIII ст.; дерево, різьблення, золочення, h 72 см; КПЛ-СК-301; з Холмського музею, 1946 р.
63.	Статуя – жіноча постать у терн[овому] вінкові		80		Статуя “Невідома свята” XVIII ст.; дерево, різьблення, поліхромія; h 93 см; КПЛ-СК-5; з Холмського музею, 1946 р.
64.	Фігури 6 апостолів; над ними в кружочках 5 фіг[ур] пророків; все в дерев’ян[ому] кіоті		30×38	Мальоване дерево	Барельєф “Вибрані святі” кін. XVIII – поч. XIX ст.; дерево, різьблення, поліхромія; 32×41 см; КПЛ-СК-238; з Холмського музею, 1946 р.
65.	Чоловіча постать у зеленій одежі з накинутим помальов[аним] на червоно[му] плащем (без рук)			Мальоване дерево; пара до № 79	Статуя “Св. апостол Андрій (?)” початок XVIII ст.; дерево, різьблення, поліхромія; h 92 см; КПЛ-СК-302; з Холмського музею, 1946 р.
66.	Фігура І[суса] Хр[иста] в терновому вінкові		67	Мальоване дерево	Кругла скульптура “Христос у терновому вінці” XVIII ст.; дерево, різьблення, поліхромія, h 67 см; КПЛ-СК-33; з Холмського музею, 1946 р.
67.	Жіноча постать; права рука відбита в рамені, ліва без кісти		56	Дерево з слабими слідами позолоти	Кругла скульптура “Невідома свята” XVIII ст.; дерево, левкас, різьблення, золочення; h 51 см; КПЛ-СК-9; з Холмського музею, 1946 р.
68.	Подібна (як 67) фігура з 2-ма руками		56	[Дерево з слабкими слідами позолоти]	Кругла скульптура “Невідома свята” XVIII ст.; дерево, різьблення, поліхромія; h 53 см; КПЛ-СК-68; з Холмського музею, 1946 р.
69.	Фігура молодої істоти в позолоченій накидці з зеленим поясом; права рука (без кисти) до гори; ліва – напівдонизу. На дерев’яній підставці		46	Помальоване золочене дерево	Кругла скульптура “Невідома свята (Янгол?)” XVIII ст.; дерево, різьблення, поліхромія, золочення; h 44 см; КПЛ-СК-20; (парна до КПЛ-СК-307); з Холмського музею, 1946 р.

70.	Моїсей зі скрижалями в лівій руці, права відбита; на дерев'яній підставці		98	Мальоване дерево	Статуя “Пророк Мойсей”, початок XVIII ст.; дерево, різьблення; h 86 см; КПЛ-СК-304 (парна до № КПЛ-СК-306); з <i>Холмського музею, 1946 р./</i>
71.	Фігура невідом[ого] святого з розпущеним довгим волоссям; через праве рамя й ліве бедро опаска, котру підтримує ліва рука; права рука відбита; бороди нема		70	Мальоване дерево без підставки	Кругла скульптура “Невідомий святий”, початок XVIII ст.; дерево, левкас, різьблення; h 47 см; КПЛ-СК-308; з <i>Холмського музею, 1946 р.</i>
72.	Аврам приносить в жертву сина		75	Помальоване дерево	Кругла скульптура “Принесення жертви Авраамом” XVIII ст.; дерево, різьблення, поліхромія; H 72 см; КПЛ-СК-4; з <i>Холмського музею, 1946 р.</i>
73.	Фігура молоді істоти; руки до молитви		68	[Помальоване дерево]	Кругла скульптура “Янгол” XVIII ст.; дерево, різьблення, поліхромія; h 66 см; КПЛ-СК-17; з <i>Холмського музею, 1946 р.</i>
74.	[Фігура] напівлежачої жіночої істоти; права рука піднесена		52	Золочене дерево	Кругла скульптура “Невідома свята” XVIII ст.; дерево, левкас, різьблення, золочення; 27×47 см; КПЛ-СК-25 (парна до № КПЛ-СК-26); з <i>Холмського музею, 1946 р.</i>
75.	Фігура пророка Іллі (пара до Моїсея зі скрижалями під ч[ислом] 70) з дерев'яною підставкою		96	Мальоване дерево	Статуя “Невідомий пророк (Ілля?)”, початок XVIII ст.; дерево, різьблення; h 92 см; КПЛ-СК-306 (парна до № КПЛ-СК-304); з <i>Холмського музею, 1946 р.</i>
76.	Фігура напівлеж[ачої] жінки[,] права рука донизу, ліва відбита (пара до № 74)				Кругла скульптура “Невідома свята” XVIII ст.; дерево, левкас, різьблення, золочення; h 39 см; КПЛ-СК-26 (парна до № КПЛ-СК-25); з <i>Холмського музею, 1946 р.</i>
77.	Фігура архиєрея западн[ої] церкви в облаченні		93	Мальов[ане] дерево, золочене на дерев[’яній] підставці	Статуя “Невідомий святий” XVIII ст.; дерево, різьблення, поліхромія; h 92 см; КПЛ-СК-1; з <i>Холмського музею, 1946 р.</i>
78.	Фігура архиєрея зап[адної] церкви з бородою		80	Мальов[ане] золоч[ене] дерево	Статуя “Невідомий святий” XVIII ст.; дерево, різьблення, поліхромія; h 80 см; КПЛ-СК-16; з <i>Холмського музею, 1946 р.</i>
79.	Фігура невід[омого] святого в синій		100	Мальоване дерево	Статуя “Невідомий святий” XVIII ст.; дерево, різьблення, поліхромія; h 92 см; КПЛ-СК-307

	одежі, поверх накинутий застебнутий на грудях плащ				(парна до КПЛ-СК-302); з Холмського музею, 1946 р.
80.	Фігура архиєрея західн[ої] церкви з крестом на грудях (подібний до ч[исла] 77)		94		Статуя “Невідомий святий” XVIII ст.; дерево, різьблення; Н 78 см; КПЛ-СК-309; з Холмського музею, 1946 р.
81.	Постать дитини без правих ноги й руки; ліва рука приведена наперед, зігнута в ліктеві в напрямку до правого уха				? Кругла скульптура “Янгол-путто” XVIII ст.; дерево, різьблення, поліхромія, h 90 см; КПЛ-СК-381; з Холмського музею, 1947 р.
82.	Жіноча постать anfase, руки відбиті, відгніли ноги, очі підмальовані на синьо		68	Повапноване дерево	Статуя “Невідома свята” кін. XVIII – поч. XIX ст.; дерево, різьблення; h 70 см; КПЛ-СК-212; з Холмського музею, 1946 р.
83.	Дит[яча] постать (янгол?) без рук й правої ступні		90	Мальоване дерево	Кругла скульптура “Янгол” XVIII ст.; дерево, різьблення, поліхромія; h 83 см; КПЛ-СК-383; з Холмського музею, 1947 р.
84.	Голова янгола, помальов[ано] на рожево; крила бронзовані поламані		36	Дерево	Кругла скульптура “Голова янгола-путто” XVIII ст.; дерево, різьблення, олія, поліхромія; h 38 см; КПЛ-СК-6; з Холмського музею, 1946 р.
85.	Голова янгола з напівобламаними крилами		34	Мальов[ане] дерево; фарба облуплена	? Кругла скульптура “Голова янгола-путто” XVIII ст.; дерево, різьблення; 47×34 см; КПЛ-СК-НДФ-19; з Холмського музею, 1946 р.
86.	Фігура молод[ої] істоти (янгол?); ліва рука нижче ліктя відламана; права, зігнута в лікті, напівпіднесена догори, обидві ступні знищені		98	Мальоване дерево	? Кругла скульптура “Херувим” XVIII ст.; дерево, левкас, різьблення, поліхромія; h 59 см; КПЛ-СК-19; з Холмського музею, 1946 р. (Розміри не співпадають)
87.	Дитяча постать		29	Мальов[ане] дерево. Фарба біла, блискуча; волосся чорне	Кругла скульптура “Херувим” XVIII ст.; дерево, левкас, різьблення, поліхромія, золочення; h 26 см; КПЛ-СК-21; з Холмського музею, 1946 р.
88.	Сидяча молода істота, руки частинно відбиті		41	Мальоване дерево	Кругла скульптура “Херувим, який сидить” XVIII ст.; дерево, різьблення; h 40 см; КПЛ-СК-244;

					з Холмського музею, 1946 р.
89.	Фігура молод[ої] істоти (янгол?); ліва нога повище коліна й обидві руки відламані		89	Мальоване дерево	Кругла скульптура “Янгол-путто” XVIII ст.; дерево, різьблення, поліхромія, h 86 см; КПЛ-СК-2; з Холмського музею, 1946 р.
90.	Колінопреклонена фігура (стоїть на лівому коліні); через ліве рам’я навскіс до правого бедра опаска, гола, на животі опаска		63	Мальоване дерево	Кругла скульптура “Янгол” XVIII ст.; дерево, різьблення, поліхромія; h 48 см; КПЛ-СК-310; з Холмського музею, 1946 р.
91.	Молода істота (янгол) з відбитими руками й ногами		64	Мальоване дерево	Кругла скульптура “Янгол-путто” XVIII ст.; дерево, різьблення, поліхромія; h 65 см; КПЛ-СК-382; з Холмського музею, 1946 р.
92.	Патріарх Яків лежить на камені		118	Мальоване дерево	Кругла скульптура “Невідомий святий” XVIII ст.; дерево, різьблення; 32×118×16 см; КПЛ-СК-229; з Холмського музею, 1946 р.
93.	Фігура расп’яття; обидві руки відбиті		50	Дерево, фарба облізла	Скульптура “Фігура Христа з Розп’яття”, кін. XVIII – поч. XIX ст.; дерево, різьблення; h 51 см; КПЛ-СК-23; з Холмського музею, 1946 р.
94.	Фігура західн[ого] святого; ліва рука притримує книжку; обличчя знищене		110	Дерево	Статуя “Невідомий святий” XVIII ст.; дерево, левкас, різьблення; h 96 см; КПЛ-СК-303; з Холмського музею, 1946 р. (Розміри не співпадають)
95.	Дерев’ян[ий] хрест, різблений з дерева; на перехресті округл[ий] отвір зі вставкою різ[ь]би ініціалу Б.М.		71×42	Дерево	Не виявлено
96.	Залізн[ий] хрест, чотирма кінцями прибитий до крестовидної дошки з написом: “G.V.433.II”		63×49	Заліза (бондарка)	Не виявлено
97.	В’язь різана з дерева (грона винограду); 2 образки з написом: “Хрест несе на гору” і “Молення в огородці”		55×33	Золочене дерево, мальовила – фарба	Фрагмент різьблення зі сценами у медальйонах “Несення хреста” та “Моління про чашу” кін. XVIII – поч. XIX ст.; дерево, різьблення, олія, золочення; 56×34 см; КПЛ-Ж-1676; з Музею українського мистецтва, 1948 р.
98.	Жіноча постать у весь зрієт в одежі,		237	Бляха	Залишилось

	мальованій червоною, блакитною та зеленою фарбами				
99.	Хрест з расп'яттям І[суса] Хр[иста]		180×50	Мальоване дерево	<i>Не виявлено</i>
100.	Хрест різаний з дерева; до нього прибита фігура расп'ятого Спасителя, різана з дерева. На відвороті напис "B. Brandt"		37×19	Дерево	Хрест дерев'яний різьблений кін. ХІХ – поч. ХХ ст.; дерево, різьблення; 37×19 см; КПЛ-СК-35; з <i>Музею західного мистецтва, 1947 р.</i>
101.	Хоругов на полотні; на одному боці – жіноча постать у повн[ий] зріст з 12-ма зірками навкруги голови; на друг[ому] боці – 2 фігури доросл[их] людей і дитина поміж ними; горі – Св. Дух	1792		Полотно на дерев'яном у валочкові	<i>Не виявлено</i>
102.	Хоругов на полотні, обшитому іншим матеріалом; з одного боку – св. Онуфрій, що його годує янгол; з другого боку – образ архиєрея			Полотно та інший матеріал	Хоругва. На одному боці – св. Онуфрій, на другому – св. Іосафат Кунцевич (?) ХІХ ст.; полотно, олія, дерево; 179×80 см; КПЛ-Ж-1365; з <i>Музею українського мистецтва, 1948 р.</i>
103.	Хоругов. На одному боці – хрест з расп'яттям І[суса] Хр[иста]; у підніжжя хреста – геєнна огненная; на відвороті – смерть з коп'єм та якийсь чоловік з кієм у лівій руці			Полотно	Хоругва. На одному боці – Розп'яття, на другому – зображена смерть з косою, ХІХ ст.; полотно, олія, дерево; 125×73 см; КПЛ-Ж-1363; з <i>Музею українського мистецтва, 1948 р.</i>

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ВМГ	– Всеукраїнський музейний городок
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
ИОРЯС	– Известия отделения русского языка и словесности Академии наук
ІМФЕ	– Інститут мистецтвознавства фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-А-НДФ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів” Науково-допоміжний фонд
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-М	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Метал”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негативи”
КПЛ-ПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Плани”
КПЛ-СК	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Скульптура”
КПЛ-Т	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Фотографії”
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗКПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НЗХ	– Національний заповідник “Хортиця”
СНМІУ	– Скарбниця Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ЗМІСТ

Двадцять друга Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” (23–24 травня 2024 р.)

<i>Варивода А.</i>	Гаптовані єпитрахилі флорівського гаптарського осередку 1740–1770-х рр.: особливості композиційних схем	7
<i>Гадинко О.</i>	Державно-правове становище церкви в радянський період (місто Сторожинець у 1940–1991 рр.)	15
<i>Жиленко І.</i>	До питання канонізації святих княжої доби: нові дані	18
<i>Зиза М.</i>	Сакральні печерні комплекси на Луганщині модерних часів	24
<i>Качан Р., Литвиненко Я.</i>	Відомі – невідомі графіті Дальніх печер	26
<i>Кузьмук О.</i>	Зображення сакральних споруд Радомишльського повіту Київської губернії XIX століття у матеріалах фонду 127 ЦДІАК України	29
<i>Ластовська О.</i>	Київські митрополити Серапіон Александровський та Євгеній Болховітінов у 1822–1824 рр. (за матеріалами щоденників митрополита Серапіона)	40
<i>Ластовський В.</i>	Джерела до біографії архімандрита Мельхиседека Значко-Яворського	43
<i>Литвин Н.</i>	Плодово-ягідні настоянки: до історії виготовлення та вжитку в Києво-Печерській обителі (друга половина XVIII – перша половина XIX ст.)	45
<i>Лопушинський А.</i>	Чумацькі ікони на камбалі – постановка питання	48
<i>Нікітенко М.</i>	Коли народився і у якому віці помер преподобний Феодосій Печерський? Герменевтичне дослідження його “Житія”	52
<i>Пільтяй Н.</i>	До історії Покровської церкви Батурина	58
<i>Путова Г.</i>	Асиміляція до останнього. Римо-католицьке духовенство центральної України vs державна влада Російської імперії на початку XX ст. За документами ЦДІАК України	63
<i>Романюк Р.</i>	Взаємодія церкви та суспільства у діяльності та поглядах Любомира Гузара	67
<i>Сергій О., Березова С.</i>	Загадка потиру Долива колекції Заповідника та його двійник	70
<i>Стромилюк Л.</i>	Щодо заходів захисту Софійського собору від пошкоджень при пожежі або бомбардуванні (документ від 15 серпня 1941 року)	75
<i>Ткаченко Т., Сорока К., Псьол І.</i>	Ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятці архітектури “Башта Івана Кушника”. Аналіз виконання зондажів її структурної складової з метою проведення подальших досліджень	79
<i>Хармак М., Прокопенко Н.</i>	Метрична книга як джерело реконструкції роду	88
<i>Yashna O.</i>	Jewish ritual textile items from collections of the National Preserve “Kyiv-Pechersk Lavra”	90

**Двадцять третя Міжнародна наукова конференція
“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”
(29–30 травня 2025 р.)**

***Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Новітнього часу:
інтердисциплінарні дослідження***

<i>Нікітенко М.</i>	Сакральні змісти “Слова” про перенесення мошей преподобного Феодосія Печерського у світлі традиції ісихазму	97
<i>Білоус Н.</i>	Образ архімандрита Єлисея Плетенецького в творах лаврських інтелектуалів першої половини XVII ст.	100
<i>Пономарьов О.</i>	Лаврентій Горка, ігумен Видубицького Свято-Михайлівського монастиря: уточнення до біографії	105
<i>Крайня О.</i>	До історії годинників Великої лаврської дзвіниці та майстрів-годинників	109
<i>Литвин Н.</i>	До обставин встановлення годинника на вежі оборонних мурів в лаврському настоятельському саду	118
<i>Ляшенко В.</i>	Історія церкви Різдва Св. Іоанна Предтечі з приділами Св. Бориса і Гліба на Подолі в м. Києві через призму архівних документів фонду 127, Київська духовна консисторія, ЦДІАК України	122
<i>Дідора Л.</i>	Книги з бібліотек репресованих священників Луцько-Житомирської дієцезії Римсько-Католицької Церкви	123
<i>Медвідь Ф., Чорна М.</i>	Духовно-релігійна безпека України в системі національної безпеки: історико-правовий аспект	127
<i>Борисов А.</i>	Елементи відкритої науки у діяльності Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	131

Дослідження та збереження християнських пам’яток: теорія і практика

<i>Бардік М.</i>	До питання періодизації історії живопису Успенського собору Києво-Печерської лаври	135
<i>Кондратюк А.</i>	Термінологічні проблеми у дослідженні церковних емблематичних і геральдичних композицій в українських виданнях ранньомодерної доби	141
<i>Литвиненко Я., Качан Р.</i>	Геральдичні знаки на поховальних плитах з некрополя Успенського собору	148
<i>Лопухіна О.</i>	Художники Феодосій Козачинський (1862–1922) та Іван Їжакевич (1864–1962). Спільний початок шляху	152
<i>Пітатєлева О.</i>	Храмові роботи І. С. Їжакевича у 1910-ті роки: Катеринодар	158
<i>Шульц І.</i>	Холмська збірка у зібранні Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”. Підсумки ідентифікації пам’яток	166

Археологічні та пам’ятознавчі дослідження

<i>Василець Ю., Зажигалов О.</i>	Монетні знахідки з Келій соборних старців (корпус № 4) Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	178
--------------------------------------	--	-----

<i>Зоценко І., Івакін В.</i>	“Знахідки Трипільської культури” на Київському Подолі (результати археологічних робіт в в будинку де мешкав В. В. Хвойка)	181
<i>Ільчишина К.</i>	Сучасні методи та технології оцифрування археологічних колекцій виявлених під час досліджень у Києві	183
<i>Пристапа А.</i>	Попередні результати досліджень київського Подолу на ділянці за адресою Набережно-Хрещатицька, 21 у 2024 році	186
<i>Ізотов А.</i>	Каплиця з усипальною роду Маньковських гербу Заремба: архітектурний аналіз та атрибуція пам’ятки в контексті її збереження	188
<i>Черевко І., Щербіна С., Кріль Т., Фещенко А., Ярошенко К.</i>	Оцінка рівня небезпеки воєнних сейсмічних подій на території Києво-Печерської лаври: результати первинного інструментального моніторингу	197

Упорядник та відповідальний редактор
Костянтин Крайній

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська
лавра” Протокол № 6 від 27.05.2025 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.) Міжнародних наукових конференцій / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2025. 204 с.

До збірника увійшли статті, підготовлені на основі доповідей, виголошених під час Двадцять другої та Двадцять третьої Міжнародних наукових конференцій “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”. Вони присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; вивченню та збереженню християнських пам’яток, археологічним та пам’яткознавчим дослідженням. Статті цьогорічної конференції розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали
Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та
Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.)
Міжнародних наукових конференцій

КИЇВ – 2025

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії
Матеріали Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та
Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.)
Міжнародних наукових конференцій

Відповідальний за випуск
Крайній К. К.

Корегування, дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Формат 60×84/8 Друк цифровий
Гарнітура Times New Roman. Ум.-друк. арк.: 23,72

Виготовлювач: ФОП Андрієвська Л. В.
м. Київ, вул. Бориспільська, 9
Свідоцтво: серія В03 № 919546 від 19.09.2004 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2024 - 2025

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ДВАДЦЯТЬ ДРУГОЇ ТА ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЬОЇ
МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

КИЇВ – 2025